

JOURNALISM

УДК 070:316.77

ГЕНЕЗА МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ

Павлюк Альона Сергіївна,
студентка

Кирилова Оксана Вікторівна,
кандидатка філологічних наук, доцентка
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпро, Україна

Анотація: У статті розглядається генеза моделей інформаційного впливу. Цей фактор є важливим для розуміння процесу комунікації та дослідження його в онлайн-середовищі, яке невід'ємно пов'язане із феноменом лідерів думок - публічних людей, які володіють особливими знаннями та авторитетом.

Ключові слова: інформаційний вплив, лідер думок, інфлюенсер, теорія підшкірної голки, двоступенева модель комунікації, багатоступенева модель комунікації, соціальні мережі, онлайн-комунікація.

Інформаційний вплив — це цілеспрямоване поширення ідей, думок, поглядів або ідеологій за допомогою ЗМІ. Дослідження впливу медіа на людські переконання почалися ще у 1920-х рр. Спочатку їхньою основою була ідея про всесильність ЗМІ, які здатні впливати на кожного більш-менш рівномірно. Однак згодом вчені намагалися простежити не тільки короткочасний ефект від інформації з медіа, а й довгострокову перспективу впливу.

Ш. Ловер та М. Де Флер виділили 3 великі групи теорій впливу медіа на суспільну думку [1]:

1. Теорії рівномірного впливу — базуються на перших

представленнях про масове суспільство як про «самотній натовп», який складається з непов'язаних одна з одною особистостей. Згідно з цими теоріями, повідомлення від ЗМІ сприймаються однаково усією аудиторією та сильно впливають на її почуття й емоції.

2. Теорії вибіркового впливу — ґрунтуються на унікальності кожної людини, завдяки якій вона має власні сприйняття та інтерпретацію інформації. Ці теорії говорять про вибіркоче сприйняття інформації зі ЗМІ, реакція на яку є змінною.

3. Теорії непрямого впливу — спираються на думку про опосередкований вплив повідомлень з медіа на людину. Серед теорій цього напрямку — теорія моделювання (копіювання або часткове перенесення у життя описаної у ЗМІ поведінки) та теорія значення (інтерпретація певних явищ за допомогою інформації з медіа).

Однією з найпопулярніших теорій рівномірного впливу є теорія підшкірної голки, або магічної кулі. Це модель комунікації, за якою повідомлення від ЗМІ миттєво проникає у свідомість людини й одразу ж нею сприймається. При цьому аудиторія вважається пасивною, тому не може протистояти цьому впливу.

Теорія «голки» з'явилася завдяки поширенню радіомовлення, яке могло охоплювати всіх реципієнтів одразу. Зокрема, у 1930-х рр. радіо стало використовуватися як інструмент пропаганди у нацистській Німеччині.

Найвідомішим прикладом моделі дії теорії «голки» є радіоспектакль «Війна світів». Його транслювали 31 жовтня 1938 р. в ефірі радіо CBS. Це вистава про напад марсіан на США, зроблена у документальному стилі. Саме такий формат став причиною того, що близько 1 мільйона слухачів повірили у правдивість описаного.

Двоступенева модель комунікації – модель, за якої потік інформації від ЗМІ спочатку направляється до лідерів думок, які передають його своїй аудиторії. Її у 1955 р. сформулювали П. Лазерсфельд та Е. Кац у своїй роботі «Personal Influence» [2].

Науковці показали, що інформацію, яка поширюється ЗМІ (наприклад, про модні тенденції), цілеспрямовано споживає особливо зацікавлена у темі невелика група населення. Саме вона й формує громадську думку.

Однак ідею про вплив лідерів думок на суспільство висловили ще у 1944 р. П. Лазарсфельд, Б. Берельсон та Х. Годе у дослідженні «The People's Choice» [3]. Тоді науковці досліджували фактори, які є визначальними при виборі президента. Вони дійшли висновку, що масштаби впливу ЗМІ на думку суспільства значно відстають від особистого впливу.

За два роки після виходу «Personal Influence» Е. Кац припустив, що насправді кроків комунікації може бути більше ніж два. Зокрема, самі лідери думок зізнавалися дослідникам, що на їхні рішення впливають інші люди - «лідери лідерів думок» [4].

Серед претензій до двоступеневої моделі комунікації були такі:

1. Ігнорування прямого потоку комунікації (Б. Вестлі «Communication and Social Change») [5].

2. Відсутність врахування варіацій лідерів та нелідерів (Н. Лінч «Study of Human Communication») [6].

3. Ігнорування процесу обміну думками, а не їхнього формування. (В. Тролдал та Р. Ван Дам «Face-To-Face Communication About Major Topics in the News», Дж. Робінсон «Interpersonal Influence in Election Campaigns: Two Step-Flow Hypotheses. Public Opinion Quarterly») [7, 8].

4. Стандартизація вимірювання (Т. Гітлін «The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left») [9].

В рамках критики двоступеневої моделі комунікації почали з'являтися різні варіанти багатоступеневих моделей. Однією з перших стала модель дифузії інновацій, яку у 1962 р. запропонував Е. Роджерс [10]. Всередині суспільства науковець виділив п'ять категорій людей з огляду на їхній внесок у поширення нововведень – інноватори, ранні адепти, рання більшість, пізня більшість та відсталі. Таким чином Роджерс розширив кількість учасників комунікаційного процесу. Роль медіа у ній він звів до мінімуму - інформування

про інновації.

У 1976 р. Дж. Робінсон запропонував свою багатоступеневу модель [8]. До людей, які зацікавлені та залучені до політичного життя, він пропонував застосовувати двоступеневу модель. До менш зацікавлених — одноступеневу. Крім того, науковець виділяв шість різних потоків комунікації в рамках багатоступеневої моделі. Зокрема, він говорив про одночасне існування горизонтального і взаємного потоку (між лідерами та реципієнтами) та вертикального, односпрямованого потоку.

У 1982 р. Г. Вейманн дослідив важливість явища маргінальності в рамках комунікації [11]. Він змістив акценти з центральних індивідів (лідерів думок) на периферійних — маргіналів. Вейманн стверджував, що лідери думок, які є добре інтегрованими індивідами, важливі для внутрішньогрупових потоків комунікації. Тоді як від маргіналів залежать міжгрупові потоки.

З появою інтернет-комунікацій дослідження інформаційного впливу продовжилось. У 2006 році В. Беннетт та Дж. Менхейм у своїй публікації «The One-Step Flow of Communication» стверджували про повернення до моделі комунікації прямого впливу в онлайн-простір [12]. Науковці вважали, що за допомогою вебресурсів стало можливим вести комунікацію, яка точно націлена на аудиторію.

Водночас у 2012 р. К. Стенсберрі у своїй роботі «One-Step, Two-Step, or Multi-Step Flow: The Role of Influencers in Information Processing and Dissemination in Online, Interest-Based Publics» спростувала теорію Беннетта і Менхейма [13]. Дослідниця провела аналіз онлайн-спільнот молодих людей, хворих на рак. Вона побачила, що серед учасників виділялася невелика кількість осіб, які відігравали важливу роль у комунікаційному процесі - поширювали інформацію, посиляючись на декілька обраних вебсайтів.

Стенсберрі запропонувала радіальну модель комунікаційного потоку. У ній лідери думок розташовуються в центрі. Вони продукують вхідні та вихідні посилання на вебресурси поза межами спільноти. Інфлюенсери тісно пов'язані

з іншими членами спільноти, хоча частіше через вхідні посилання. Комунікаційний потік не є спрямованим зверху вниз. Інформація потрапляє до спільнот з різноманітних джерел, а лідери думок виступають фільтрами контенту та роблять процес комунікації ефективнішим.

С. Гонсалес-Байлон, Х. Борге-Хольтхофер та Я. Морено у роботі «Broadcasters and Hidden Influentials in Online Protest Diffusion» проаналізували процес комунікації під час масових протестів в Іспанії у 2011 р. [14]. Його дослідники представили у виді каскадів інформації, кожен з яких має першоджерело та надбудови у вигляді реакцій користувачів. У своїй моделі комунікаційного впливу вони виокремили чотири категорії користувачів: інфлюенсери, приховані інфлюенсери, мовники та звичайні користувачі.

Я. Фенг у своєму дослідженні «Are you connected? Evaluating information cascades in online discussion about the #RaceTogether campaign» проаналізувала дискусію у Twitter #RaceTogether (кампанія Starbucks, зосереджена на расових відносинах) [15]. Вона зробила висновок, що ідея про існування кількох центральних фігур, які здійснюють вплив на непропорційний інформаційний потік, залишається актуальною.

Фенг виділила п'ять основних типів людей, які беруть участь у розповсюдженні інформації: ініціатор розмови, інфлюенсер, активний учасник, конструктор мережі та інформаційний міст.

М. Гілберт, Х. Васкес, Д. Галперн, С. Валенсуела та Е. Арріагада у дослідженні «One Step, Two Step, Network Step? Complementary Perspectives on Communication Flows in Twittered Citizen Protests» запропонували мультипідхід до комунікаційного впливу в умовах онлайн-середовища [16]. Поштовхом до такого висновку став аналіз впливу Twitter-дописів на протести екологічних рухів у Чилі.

Науковці зазначили, що комунікаційний потік крізь цифрові платформи можна розглядати з точок зору різних комунікаційних моделей: одноступеневої, двоступеневої, треступеневої, багатоступеневої та мережевої покрової. Для структуризації потоку дослідники використали таку

класифікацію учасників комунікації: голоси, медіа, підсилювачі та учасники.

Враховуючи наведені моделі комунікації, можна дійти висновку, що сьогодні не існує уніфікованого підходу, який би чітко окреслив рух інформаційних потоків. Тому найбільш виваженим є підхід до одночасного застосування наведених моделей з огляду на конкретні умови комунікації, майданчик для її ведення та загальний тематичний контекст.

У більшості моделей інформаційного впливу одну з провідних позицій займають саме лідери думок — «особи з високим рівнем поінформованості, а відтак і аргументації власних оцінок і думок, до яких звертаються за роз'ясненнями інформації менш активні громадяни, що залежать від їх позицій в розуміння подій» [17, с. 342].

Лідери думок володіють глибшими знаннями, аніж пересічні люди, та більш схильні до спілкування. Через міжособистісну комунікацію, комунікацію у невеликих колективах або з використанням цифрових технологій вони поширюють свої ідеї, думки та оцінки решті суспільства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Lowery S. A., De Fleur M. L. Milestones in Mass Communication Research. 4-те вид. Longman Pub Group, 1999.
2. Katz E., Lazarsfeld P. F. Personal influence ; the part played by People in the flow of mass communications. London : Collier-Macmillan, 1955. 400 с.
3. Lazarsfeld P. F., Berelson B., Gaudet H. The people's choice: How the voter makes up his mind in a presidential campaign. New York : Duell, Sloan and Pearce, 1944. 178 с.
4. Katz E. The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis. Public Opinion Quarterly. 1957. Т. 21, № 1, Anniversary Issue Devoted to Twenty Years of Public Opinion Research. С. 61. URL: <https://doi.org/10.1086/266687> (дата звернення: 19.10.2023).
5. Westley B. H. Communication and Social Change. American Behavioral Scientist. 1971. Т. 14, № 5. С. 719–743. URL:

<https://doi.org/10.1177/000276427101400506> (дата звернення: 20.10.2023).

6. Lin N. Study of Human Communication. MacMillan Publishing Company, 1974.

7. Troidahl V. C., Dam R. V. Face-To-Face Communication About Major Topics in the News. *Public Opinion Quarterly*. 1965. Т. 29, № 4. С. 626. URL: <https://doi.org/10.1086/267365> (дата звернення: 20.10.2023).

8. Robinson J. P. Interpersonal Influence in Election Campaigns: Two Step-Flow Hypotheses. *Public Opinion Quarterly*. 1976. Т. 40, № 3. С. 304. URL: <https://doi.org/10.1086/268307> (дата звернення: 22.10.2023).

9. Molotch H. L., Gitlin T. The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left. *Contemporary Sociology*. 1982. Т. 11, № 2. С. 200. URL: <https://doi.org/10.2307/2067044> (дата звернення: 22.10.2023).

10. Rogers E. M. Diffusion of innovations. London : Collier-Macmillan, 1962. 367 с.

11. Weimann G. On the Importance of Marginality: One More Step into the Two-Step Flow of Communication. *American Sociological Review*. 1982. Т. 47, № 6. С. 764. URL: <https://doi.org/10.2307/2095212> (дата звернення: 24.10.2023).

12. Bennett W. L., Manheim J. B. The One-Step Flow of Communication. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. 2006. Т. 608, № 1. С. 213–232. URL: <https://doi.org/10.1177/0002716206292266> (дата звернення: 24.10.2023).

13. Stansberry K., Stansberry K. One-Step, Two-Step, or Multi-Step Flow: The Role of Influencers in Information Processing and Dissemination in Online, Interest-Based Publics : thesis. 2012. URL: <http://hdl.handle.net/1794/12416> (дата звернення: 24.10.2023).

14. Gonzalez-Bailon S., Borge-Holthoefer J., Moreno Y. Broadcasters and Hidden Influentials in Online Protest Diffusion. *SSRN Electronic Journal*. 2012. URL: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2017808> (дата звернення: 24.10.2023).

15. Feng Y. Are you connected? Evaluating information cascades in online discussion about the #RaceTogether campaign. *Computers in Human Behavior*. 2016.

Т. 54. С. 43–53. URL: <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.052> (дата звернення: 25.10.2023).

16. One Step, Two Step, Network Step? Complementary Perspectives on Communication Flows in Twittered Citizen Protests / M. Hilbert та ін. *Social Science Computer Review*. 2016. Т. 35, № 4. С. 444–461. URL: <https://doi.org/10.1177/0894439316639561> (дата звернення: 25.10.2023).

17. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник. Київ : "Центр учб. літ.", 2011. 496 с.